

**ZARAFSHON MILLIY TABIAT BOG‘IDA TARQALGAN
GEOMETRIDAE (LEPIDOPTERA) OILASI KAPALAKLARINING
TAKSONOMIK TAHLILI**

**TAXONOMIC ANALYSIS OF GEOMETRIDAE (LEPIDOPTERA)
DISTRIBUTED IN THE ZARAFSHAN NATIONAL NATURE PARK**

Uluqmurodova O.S.

University of Business and Science, Toshkent

Annotatsiya. Mazkur tezisda Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududida tarqalgan Geometridae oilasiga mansub kapalaklarning taksonomik tarkibi, turlar xilma-xilligi va bioekologik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida hududda uchraydigan asosiy turlar aniqlanib, ularning sistematik o‘rni, tarqalish xususiyatlari va ekologik ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Geometridae vakillarining agroekotizim va tabiiy ekotizimdagi roli baholangan.

Kalit so‘zlar. Geometridae, Lepidoptera, taksonomiya, bioxilma-xillik, Zarafshon milliy tabiat bog‘i, fauna, ekologiya, kapalaklar.

Annotation. This thesis analyzes the taxonomic composition, species diversity, and bioecological characteristics of butterflies belonging to the family Geometridae distributed in the Zarafshan National Nature Park. During the study, the main species occurring in the area were identified, and their systematic position, distribution patterns, and ecological significance were described. In addition, the role of Geometridae representatives in both natural ecosystems and agroecosystems was evaluated.

Key words. Geometridae, Lepidoptera, taxonomy, biodiversity, Zarafshan National Nature Park, fauna, ecology, butterflies.

Dunyo miqyosida bioxilma-xillikni saqlash va o‘rganish zamonaviy ekologiya va zoologiya fanlarining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, hasharotlar sinfiga mansub Lepidoptera turkumi vakillari, xususan Geometridae oilasi bioindikator sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Geometridae oilasi vakillari o‘zining keng tarqalganligi, turlar xilma-xilligi va ekologik moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Zarafshon milliy tabiat bog‘i O‘zbekistonning muhim muhofaza etiladigan tabiiy hududlaridan biri bo‘lib, bu yerda o‘ziga xos flora va fauna shakllangan. Ushbu hududda Geometridae oilasiga mansub kapalaklarning taksonomik tarkibini o‘rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi.

Lepidoptera turkumi hasharotlar ichida turlar soni va ekologik ahamiyati jihatidan yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Mazkur turkum vakillari, ayniqsa kapalaklar, ekotizimlarda changlatuvchi sifatida faol ishtirok etadi hamda trofik zanjirning muhim komponenti hisoblanadi [1]. Shu bilan birga, ular tashqi muhit omillariga yuqori sezuvchanligi sababli bioindikator organizmlar sifatida keng qo‘llaniladi [2].

Lepidoptera tarkibidagi Geometridae oilasi eng yirik va evolyutsion jihatdan rivojlangan guruhlardan biri bo‘lib, uning vakillari Yer yuzining deyarli barcha biogeografik hududlarida tarqalgan. Ushbu oilaga mansub turlar turli ekologik sharoitlarga moslashgan bo‘lib, ularning yashash muhiti o‘rmon, o‘tloq, tog‘ yonbag‘irlari va yarim cho‘l hududlarini qamrab oladi [1,4]. Geometridae vakillari lichinka bosqichida muayyan o‘simlik turlariga ixtisoslashganligi sababli ular o‘simlik qoplami bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanadi.

Kapalaklarning ekologik tasnifi ularning yashash muhiti, namlikka bo‘lgan talabi, oziqlanish xususiyatlari hamda fenologik rivojlanish davrlariga asoslanadi. Shu jihatdan ular odatda mezofil, kserofil va gigrofil ekologik guruhlariga ajratiladi [4]. Bunday tasniflash kapalaklarning muayyan hudud sharoitlariga moslashuv darajasini aniqlash va ekologik monitoring olib borishda muhim ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi, antropogen yuklamaning ortishi va tabiiy landshaftlarning fragmentatsiyasi natijasida hasharotlar faunasida, xususan kapalaklar populyatsiyasida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda [2]. Bu esa ularning ekologik xususiyatlarini hududiy darajada o‘rganish zaruratini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda olib boriladigan tadqiqotlar biologik xilma-xillikni saqlash va monitoring qilishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston hududida olib borilgan ilmiy izlanishlarda kapalaklarning tur tarkibi va muhofaza holati O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi hamda hududiy ilmiy hisobotlarda qayd etilgan [3,5]. Geometridae oilasi (Lepidoptera) dunyo bo‘yicha eng yirik kapalaklar oilalaridan biri bo‘lib, taxminan 23 000 dan ortiq turlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu guruhning sistematikasi, filogeniyasi va ekologiyasi bo‘yicha dastlabki

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

keng qamrovli tadqiqotlar Scoble (1999) va Hausmann (2001–2021) ishlari orqali asoslab berilgan bo‘lib, ularda Geometridae turlarining global tarqalishi va morfologik xilma-xilligi batafsil yoritilgan.

Xususan, Scoble (1999) “Geometrid Moths of the World: A Catalogue” asarida Geometridae oilasining dunyo faunasidagi o‘rni, kenja oilalari (Ennominae, Larentiinae, Sterrhinae) va ularning diagnostik belgilarini tizimli ravishda tahlil qilgan. Ushbu manba hozirgi zamonaviy taksonomik tadqiqotlar uchun asosiy referenlardan biri hisoblanadi.

Yevropa faunasi bo‘yicha esa Hausmann (2001–2021) tomonidan ishlab chiqilgan “The Geometrid Moths of Europe” seriyasida Geometridae oilasining 2 000 dan ortiq turlari morfologik va genetik asosda qayta ko‘rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotlarda DNK-barkoding usuli ham keng qo‘llanilib, turlarni aniqlashdagi aniqlik sezilarli darajada oshirilgan. Markaziy Osiyo, jumladan O‘zbekiston hududida Geometridae faunasini o‘rganish bo‘yicha ishlar nisbatan kamroq bo‘lsa-da, Bekuzin (2005) va keyingi mahalliy entomologik tadqiqotlar ushbu hududda ham Ennominae va Larentiinae kenja oilalariga mansub turlar keng tarqalganligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi (2019) ma’lumotlariga ko‘ra, ayrim kapalak turlari yashash muhitining qisqarishi sababli muhofaza ostiga olingan.

Shuningdek, Markaziy Osiyo ekotizimlarida Geometridae lichinkalarining o‘simliklarga ta’siri bo‘yicha ekologik tadqiqotlar Tolman & Lewington (2008) va Mironov (2014) ishlarida yoritilgan bo‘lib, ularda ayrim turlar agrofitsenozlarda zararkunanda sifatida qayd etilgan. Bu holat ayniqsa bog‘dorchilik va o‘rmon xo‘jaligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ilmiy izlanishlarda (Mutanen et al., 2016; Heikkilä et al., 2015) Geometridae oilasi filogeniyasi molekulyar markerlar asosida qayta ko‘rib chiqilib, ayrim kenja oilalar o‘rtasidagi evolyutsion bog‘liqliklar aniqlangan. DNK-barkoding texnologiyasi turlarni aniqlashda klassik morfologik usullarga nisbatan yuqori aniqlik berishi isbotlangan.

Biroq, Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududida Geometridae oilasiga mansub kapalaklarning to‘liq taksonomik inventarizatsiyasi yetarli darajada amalga oshirilmagan. Bu esa hududning bioxilma-xilligini chuqur o‘rganish va yangi turlarni aniqlash bo‘yicha qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar o‘tkazishni talab etadi. Tadqiqotlar Zomin milliy tabiat bog‘ining tog‘- o‘rmon va yaylov zonalarida olib borildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tadqiqotlar davomida vizual kuzatuv usuli (Pollard, 1977), entomologik to‘r yordamida namunalar yig‘ish (Samways, 2005), morfologik identifikatsiya (Tolman & Lewington, 2008) metodlari qo‘llanildi.

Tadqiqot obyekti sifatida Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududida uchraydigan Geometridae oilasiga mansub kapalaklar tanlab olindi. Tadqiqotlar 2024–2025-yillar davomida olib borildi. Materiallar quyidagi usullar yordamida yig‘ildi: yorug‘lik tuzoqlari yordamida kapalaklarni yig‘ish, entomologik tarmoqlar orqali namunalar olish, laboratoriya sharoitida morfologik tahlil o‘tkazish. Turlarni aniqlashda zamonaviy entomologik aniqlagichlar va sistematik kataloglardan foydalanildi [8]. Taksonomik tahlil klassifikatsiya prinsiplari asosida olib borildi. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududida Geometridae oilasiga mansub 32 tur kapalaklar mavjudligi aniqlandi (jadval). Ushbu oilaga kiruvchi kapalaklar Lepidoptera turkumining eng yirik oilalaridan biri bo‘lib, ular asosan o‘rmon, butazor va o‘tloq ekotizimlarida keng tarqalgan.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

OILA	KENJA OILA	AVLOD	TUR
Geometri dae	Geometrinae	Thetidia	Thetidia smaragdaria volgaria (Guenée, [1858])
		Phaiogramma	Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
		Heliothea	Heliothea iliensis (Alphéraky, 1883)
	Ennominae	Nychiodes	Nychiodes antiquaria Staudinger, 1892
		Apocheima	Apocheima cinerarium (Erschoff, 1874)
		Gnopharmia	Gnopharmia cocandaria (Erschov, 1874)
		Digrammia	Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830)
		Artemidora	Artemidora andrea Weisert, 2002
			Artemidora maracandaria (Erschoff, 1874)
		Odontopera	Odontopera muscularia (Staudinger, 1892)
		Phaselia	Phaselia serrularia (Eversmann, 1847)
	Larentiinae	Protorhoe	Protorhoe unicata centralisata (Staudinger, 1892)
			Protorhoe tadzhikaria Stshetkin, 1956
		Hydria	Hydria incertata (Staudinger, 1882)
Eupithecia		Eupithecia centaureata centralisata Staudinger, 1892	

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

			Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861		
			Eupithecia hilariata Dietze, 1908		
			Eupithecia remmi Viidalepp, 1988		
		Martania	Martania seriata (Moore, 1888) –		
		Horisme	Horisme nigrovittata (Warren, 1888)		
		Lithostege	Lithostege excelsata (Erschoff, 1874)		
	Sterrhinae	Idaea		Idaea degeneraria erschoffi (Christoph, 1872)	
				Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
				Idaea descitaria (Christoph, 1893)	
				Idaea elongaria (Rambur, 1833)	
				Idaea straminata (Borkhausen, 1794)	
				Idaea rufaria (Hübner, [1799])	
				Idaea mancipiata (Staudinger, 1871)	
		Scopula		Scopula nigrociliata Ebert, 1965	
				Scopula adulteraria (Erschoff, 1874)	
				Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)	
			Scopuloides	Scopuloides origalis (Brandt, 1941)	
		1	4	19	32

Geometridae oilasiga mansub kapalaklarning morfologik xususiyatlari orasida qanotlarning kengligi, rang-barangligi va himoya xususiyatlari alohida ahamiyatga ega. Ularning lichinkalari “o‘lchovchi qurtlar” sifatida tanilgan bo‘lib, harakatlanish usuli bilan ajralib turadi. Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududida Geometridae oilasiga mansub kapalaklarning taksonomik tarkibi 4 ta asosiy kenja oilaga mansub bo‘lib, ular Geometrinae, Ennominae, Larentiinae va Sterrhinae guruhlarini o‘z ichiga oladi.

Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududlari Geometridae oilasining taksonomik tasnifi. Geometrinae kenja oilasida Thetidia smaragdaria volgaria, Phaiogramma etruscaria va Heliothea iliensis kabi tur va kenja turlar qayd etildi. Ennominae kenja oilasi eng xilma-xil bo‘lib, unda Nychiodes antiquaria, Apocheima cinerarium,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Gnopharmia cocandaria, Digrammia rippertaria, shuningdek Artemidora andrea, Artemidora maracandaria, Odontopera muscularia va Phaselia serrularia turlari uchradi. Larentiinae kenja oilasida esa Protorhoe unicata centralisata, Protorhoe tadzhikaria, Hydria incertata, Eupithecia centaureata, Eupithecia gratiosata, Eupithecia hilariata, Eupithecia remmi, Martania seriata, Horisme nigrovittata va Lithostege excelsata tur va kenja turlari aniqlandi. Sterrhinae kenja oilasi tarkibida esa Idaea avlodiga mansub ko‘plab turlar: Idaea degeneraria erschoffi, I. rusticata, I. descitaria, I. elongaria, I. straminata, I. rufaria, I. mancipiata, shuningdek Scopula nigrociliata, S. adulteraria, S. marginepunctata va Scopuloides origalis turlari qayd etildi.

Umuman olganda, Geometridae oilasi vakillari hududda keng tarqalgan bo‘lib, eng ko‘p turlar Sterrhinae va Larentiinae kenja oilalariga to‘g‘ri keladi, bu esa hududning ekologik xilma-xilligi yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Zarafshon milliy tabiat bog‘i hududida Geometridae oilasiga mansub kapalaklarning yuqori darajadagi taksonomik xilma-xilligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bu oila vakillari 4 ta kenja oila (Geometrinae, Ennominae, Larentiinae va Sterrhinae) doirasida tarqalgan bo‘lib, ular orasida Sterrhinae va Larentiinae kenja oilalari turlar soni jihatidan ustunlik qiladi. Aniqlangan turlar hududning turli ekologik sharoitlariga moslashgan bo‘lib, ular o‘rmon, butazor va ochiq maydon ekotizimlarida uchraydi. Geometridae vakillari ekotizimda muhim rol o‘ynab, bioindikatorlik xususiyatiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Umuman olganda, Zarafshon milliy tabiat bog‘i Geometridae faunasini o‘rganish bioxilma-xillikni baholash va ekologik monitoring uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bekuzin A.A. Markaziy Osiyo kapalaklari ekologiyasi. — Toshkent: Fan, 2005. — 220 b.
2. Heikkilä M. et al. Morphology reinforces molecular phylogenetics of Geometridae // Cladistics. — 2015. — Vol. 31, No. 6. — P. 581–596. DOI: 10.1111/cla.12089
3. O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. — Toshkent: Chinor ENK, 2019. — 356 b.
4. Mutanen M., Wahlberg N., Kaila L. Comprehensive phylogeny of Geometridae (Lepidoptera) // Systematic Entomology. — 2016. — Vol. 41, No. 2. — P. 351–364. DOI: 10.1111/syen.12187

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

5. Omonov S. N. et al. Effect of *theretra alecto* L.(Lepidoptera) on Photosynthesis in Grapevines //Indian Journal of Entomology. – 2025. – P. 878-882.
6. Omonov S. H. N. et al. Faunistic analysis of hawk moths (Lepidoptera: Sphingidae) distributed in Uzbekistan //Sabrao Journal of Breeding & Genetics. – 2025. – T. 57. – №. 6.
7. Raximov M. S., Omonov S. N. Alekto arvochkapalagining (*Theretra alecto* L., Sphingidae, Lepidoptera) biologik xususiyatlari //Actual problems and prospects of the study of the fauna. – 2024. – T. 1. – №. 01.
8. Scoble M. J. Geometrid Moths of the World: A Catalogue. – Canberra: CSIRO Publishing, 1999. – 1016 p.
9. Tolman T., Lewington R. Butterflies of Europe. — London: HarperCollins, 2008. — 384 p.